

MINTAQA IQTISODIYOTINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI MOLIYAVIY XIZMATLARDAN FOYDALANISH DARAJASINI OSHIRISH STRATEGIYALARI

Kobilova Zebo Bobokulovna

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti

“Iqtisodiyot” kafedrasining mustaqil izlanuvchisi

Zebokabilova 2003@ mail.ru.

orcid: 0009-0003-8400-5801

tel.998-99- 677-33-78

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17535931>

Annotatsiya: Maqolada mintqa iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida raqamli moliyaviy xizmatlardan foydalanishning o‘rni va ularni rivojlantirish strategiyalari bo‘yicha xulosa, tavsiya va takliflar berilgan.

Kalit so‘zlar: raqamli moliyaviy xizmatlar, mintaqaviy rivojlanish, barqaror iqtisodiyot, raqamli transformatsiya, fintech, elektron to‘lov tizimlari.

Аннотация: В статье представлены выводы, рекомендации и предложения относительно роли цифровых финансовых услуг в устойчивом развитии экономики региона и стратегии их развития.

Ключевые слова: цифровые финансовые услуги, региональное развитие, устойчивая экономика, цифровая трансформация, финтех, электронные платежные системы.

Annotation: The article provides conclusions, recommendations, and suggestions on the role of digital financial services in the sustainable development of the region's economy and strategies for their development.

Keywords: digital financial services, regional development, sustainable economy, digital transformation, fintech, electronic payment systems.

Kirish

Mintaqalar iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida moliyaviy resurslardan samarali foydalanish, kapitalga kirish imkoniyatlarining kengayishi va tadbirkorlik faoliyatining qo‘llab-quvvatlanishi muhim ahamiyat kasb etadi. So‘nggi yillarda jahon tajribasi shuni ko‘rsatmoqdaki, raqamli moliyaviy xizmatlar iqtisodiy tizimlarning transformatsiyasida eng muhim innovatsion omillardan biriga aylangan. Elektron to‘lov platformalari, mobil bank xizmatlari, fintech yechimlari, onlayn kreditlash hamda blokcheyn texnologiyalariga asoslangan moliyaviy vositalarning keng joriy etilishi iqtisodiy jarayonlarning tezkorlashuvi va moliyaviy xizmatlar qamrovining oshishiga imkon bermoqda. O‘zbekistonda ham raqamli iqtisodiyot va moliyaviy modernizatsiya yo‘nalishida qator izchil islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, aholining bank xizmatlaridan foydalanish darajasi oshib, to‘lov tizimlari raqamlashtirilmoqda, fintech infratuzilmasi shakllanmoqda. Biroq, mintaqalar kesimida raqamli moliyaviy xizmatlardan foydalanish darajasi notekis bo‘lib, qator hududlarda infratuzilmaning rivojlanmaganligi, internet qamrovining pastligi, moliyaviy savodxonlik yetishmasligi hamon dolzarb muammolar sirasiga kiradi. Bu esa hududlar rivoji o‘rtasida tafovutlar saqlanib qolayotganini, mintaqalarning iqtisodiy salohiyati to‘liq ishga solinmayotganini ko‘rsatadi. Shu nuqtayi nazardan, mintaqaviy iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlash, aholi farovonligini oshirish, yangi ish o‘rinlarini yaratish va tadbirkorlikni rivojlantirish uchun raqamli moliyaviy xizmatlardan foydalanish darajasini oshirish strategiyalarini ishlab chiqish dolzarb vazifadir (1-jadval).

Raqamli moliyaviy xizmatlardan foydalanish darajasiga ta‘sir qiluvchi omillar tahlili¹

(1-jadval).

№	Tahlil yo‘nalishi	Muammo	Kutilayotgan natija
1	Raqamli infratuzilma	Internet qamrovining notekisligi	Hududlarda raqamli xizmatlar qamrovi kengayadi
2	Moliyaviy savodxonlik	Aholining bilim darajasi past	Raqamli xizmatlardan foydalanish ko‘payadi
3	Fintech xizmatlar	Innovatsion mahsulotlar cheklangan	Moliyaviy tranzaksiyalar tezlashadi va arzonlashadi

¹ International Finance Corporation (IFC). *Enhancing Financial Capability and Inclusion in Uzbekistan*. 2020.

4	To'lov tizimlari	Naqd pulga yuqori tayanish	Naqdsiz iqtisodiyot ulushi oshadi
5	Xavfsizlik va ishonch	Kiberxavf xavflari	Iste'molchilar himoyasi kuchayadi

1-jadvalda raqamli moliyaviy xizmatlar rivojlanishida eng asosiy omillardan biri - raqamli infratuzilmaning sifat va qamrov darajasidir.

Hududlarda internet imkoniyatlarining notekisligi raqamli xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini keskin farqlantirib yubormoqda. Shu bois infratuzilmaviy modernizatsiya mintaqalar bo'yicha teng rivojlanishni ta'minlaydi. Aholining moliyaviy va raqamli savodxonlik darajasi pastligi raqamli xizmatlarning keng joriy etilishiga to'siq bo'lmoqda. Savodxonlik oshishi esa xizmatlardan foydalanishni kuchaytirib, iqtisodiy faollikni kengaytiradi.

Fintech xizmatlarining cheklanganligi innovatsion moliyaviy yechimlarni keng tatbiq etishga imkon bermayapti. Fintech ekotizimini rivojlantirish tranzaksiyalar narxini pasaytiradi va jarayonlarni tezlashtiradi. Moliya tizimida naqd pulga tayanishning yuqoriligi naqdsiz iqtisodiyot rivojiga to'sqinlik qilmoqda. Elektron to'lov tizimlarini keng qo'llash natijasida rasmiy iqtisodiyot hajmi ortadi va iqtisodiyotda shaffoflik kuchayadi. Shuningdek, kiberxavfsizlikka oid xavotirlar iste'molchilarning raqamli moliyaga bo'lgan ishonchini pasaytiradi. Kuchli himoya choralari esa foydalanuvchilarni jalb qilish hamda raqamli operatsiyalar xavfsizligini ta'minlaydi (2-jadval).

Strategik yechimlar va ularning iqtisodiy ta'siri²

2-jadval

№	Strategiya yo'nalishi	Tavsiya etilayotgan yechimlar	Iqtisodiy ta'siri
1	Raqamli moliya infratuzilmasi	Optik tolali internet, mobil aloqa kengaytirilishi	Investitsion jozibadorlik va ish o'rinlari o'sadi
2	To'lov ekotizimi rivoji	QR-to'lovlar, tezkor hisob-kitob tizimi	Savdo hajmi va soliqlar tushumi ortadi
3	Kichik biznesni qo'llash	Onlayn kreditlash, fintech platformalar	Tadbirkorlik faolligi kuchayadi
4	Moliyaviy inklyuziya	Arzon bank xizmatlari va raqamli hamyonlar	Aholining daromadlari va farovonligi oshadi

2-jadvalda ko'rinadiki Strategik yechimlar mintaqaviy iqtisodiy rivojlanishni jadallashtirishda raqamli moliya imkoniyatlaridan samarali foydalanishni ko'zda tutadi. Birinchi yo'nalishda - raqamli moliya infratuzilmasini kuchaytirish orqali optik tolali internet va mobil aloqa xizmatlarining kengayishi investitsion jozibadorlikni oshiradi hamda yangi ish o'rinlarini yaratadi. Bu mintaqalarning iqtisodiy faolligini bevosita rag'batlantiradi. Ikkinchi yo'nalish - to'lov ekotizimining rivoji natijasida QR-to'lovlar va tezkor hisob-kitob platformalari joriy etilishi savdo jarayonlarini tezlashtirib, naqd pulga bog'liqlikni kamaytiradi. Bu esa rasmiy iqtisodiyot hajmini oshirib, davlat byudjetiga soliqlar tushumini ko'paytiradi. Uchinchi yo'nalish - kichik biznesni qo'llash orqali onlayn kreditlash va fintech platformalardan samarali foydalanish tadbirkorlik subyektlariga moliyaviy kirish imkoniyatlarini kengaytiradi. Bu yangi startaplar va kichik korxonalar o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. To'rtinchi yo'nalish - moliyaviy inklyuziyani kuchaytirish orqali arzonlashtirilgan bank xizmatlari va raqamli hamyonlar joriy etilishi aholining moliyaviy ishtirokini kengaytiradi. Natijada aholi daromadlari, bandlik va farovonlik oshadi. Mintaqa iqtisodiyotini barqaror rivojlantirish jarayonida raqamli moliyaviy xizmatlar tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, Raqamli to'lov tizimlari, mobil bank xizmatlari, fintech platformalari, onlayn kreditlash va raqamli sug'urta kabi innovatsion moliyaviy mahsulotlar iqtisodiy munosabatlarni jadallashtirib, tranzaksiyon xarajatlarni kamaytiradi, moliyaviy resurslarga kirish imkoniyatlarini kengaytirishda.

Shu nuqtai nazardan, quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin:

² Saidmurodova. Farangiz. *The Role of Digital Payment Systems in Promoting Financial Inclusion: The Case of Uzbekistan and International Practices*. SSRN, June 15 2025.

- mintaqalarda optik tolali internet va mobil tarmoqlar sifatini oshirish zarur;
- raqamli tengsizlikni kamaytirishga qaratilgan davlat dasturlarini kuchaytirish lozim;
- startaplar uchun soliq va kredit imtiyozlari, grant dasturlari ko'paytirish zarur;
- sifatli va tezkor mijozlarni qo'llab-quvvatlash xizmatlari ko'paytirish lozim.

Raqamli moliyaviy xizmatlar - mintaqa iqtisodiyotini barqaror, inklyuziv va innovatsion rivojlantirishning eng muhim drayverlaridan biridir.

Strategik yondashuvlarning kompleks qo'llanilishi iqtisodiy tenglikni ta'minlashga va aholining farovonligini yuqori bosqichga ko'tarishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. T.: O'zbekiston, 2018.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. Toshkent: "O'zbekiston", NMIU, 2019. 64 b.
3. Nort D. Институтальные изменения и экономическое развитие.
4. Sankt-Peterburg: Ekonomicheskaya shkola, 2017. 432 b.
5. Abduraxmonov Q.X. Regionalnaya ekonomika. Toshkent: Moliya, 2019.368 b.
6. Jo'raev A.J. Hududiy iqtisodiyot va innovatsion rivojlanish yo'nalishlari. Toshkent: Iqtisod, 2020.254 b.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi" PF-60-son Farmoni. Toshkent, 2022.
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. "Hududlarni kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-307-son Qarori. Toshkent, 2023.
9. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. Hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlari. Toshkent, 2023.